

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19965549>

TAFSIR VA HADIS ILMINING INTEGRATSIYASI: IMOM TERMIZIY METODINING ILMIY TAHLILI

Ahad Raymberdiyev

*O'zbekiston xalqaro islomshunoslik akademiyasi "Islomshunoslik va islom
sivilizatsiyasini o'rganish ICESCO" kafedrasida tayanch doktoranti*

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada Imom Termiziyning "Al-Jomi" asaridagi "Kitobut-tafsir" bo'limi va uning tafsir metodologiyasi tahlil qilinadi. Tadqiqotda muallifning rivoyatga asoslangan yondashuvi, hadis va tafsir o'rtasidagi uzviy bog'liqlik, sahahlik mezonlariga e'tibor hamda sahoba va tobein rivoyatlarining o'rni yoritilgan. Shuningdek, Termiziy tafsirining ilmiy-tanqidiy jihatlari, amaliy yo'nalishi va Qur'on oyatlarini sharhlashdagi uslubi ham ko'rib chiqiladi. Maqola natijalarida uning tafsir metodining islom ilmiy an'anasidagi o'rni asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: Imom Termiziy, Al-Jomi', tafsir, hadis, rivoyat, sunnat, sahoba, tobein.

Imom Termiziyning tafsir metodologiyasi o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, unda rivoyatga asoslangan yondashuv ustuvor o'rin egallaydi. U tafsirda sahoba va tobeinlardan kelgan rivoyatlarga tayanib, oyatlarni sharhlashda hadislarni asosiy manba sifatida qo'llaydi. Shu bilan birga, muallif hadislarning sahahlik darajasini aniqlash, ularni tanqidiy tahlil qilish orqali tafsir jarayoniga ilmiy yondashganini ko'rish mumkin. Bu esa uning tafsir ilmidagi o'rnini yanada mustahkamlaydi.

Tafsirlarga oid rivoyatlarni "Jomi" nomli asarida alohida bir bo'limda jamlagan muhaddislardan biri Imom Termiziydir. U o'z asarida "Fazoilul-Qur'on" va "Qiroat" bo'limlarini ham tashkil etgan. Hadis manbalarida Payg'ambar (s.a.v)ning tafsiriga katta ahahiyat berilgani, ularning ba'zilar mustaqil tafsir bo'limlarida jamlangani, ayrimlari esa hadis kitoblarida tarqoq holda keltirilgani ma'lum. Bu masala bilan shug'ullangan ayrim hadis olimlari o'z kitoblarida Payg'ambar (s.a.v) tafsiriga oid alohida mavzu va boblarni joylashtirganlar. Payg'ambardan rivoyat qilingan marfu' bayonlar hamda sahobalardan naql etilgan ma'sur so'zlar hijriy III asrda "Kitobut-tafsir" bo'limlarida jamlangan. Hadis kitoblarida ilk mustaqil tafsir bo'limlarini yozish

an'anasi Said ibn Mansurning "Sunan" asari bilan boshlangan, deb aytish mumkin.(1; 55)

Imom Buxoriyning zamondoshi bo'lgan Imom Muslimning "Sahih"i, shuningdek Imom Termiziyning "Jomi"i va Imom Nasoiyning "Sunan al-Kubro" asarlarida tafsir bo'limlariga o'rin berilgan. Kuttubi Sittaning boshqa mualliflari esa alohida tafsir bo'limlari tuzmagan bo'lsalar-da, tafsir rivoyatlariga befarq bo'lmaganlari aytiladi.

Bundan tashqari ayrim hadis manbalarida Payg'ambar (s.a.v)ning so'zlari tafsir boblarida jamlashga harakat qilingan. Masalan, Abdurrazzoq ibn Hammomning tafsiri, Sa'id ibn Mansurning "Sunan"idagi "Kitobut-tafsir", Abd ibn Humayd al-Kissining tafsiri, Ibn al-Munzir an-Naysaburiyning tafsiri, Ahmad ibn Hanbalning "Musnad"i va uning tafsiri, hamda Al-Hakim an-Naysaburiyning "Al-Mustadrak" asaridagi "Kitobut-tafsir".(2; 221)

Hozirgi kunda bu mavzuga oid ayrim tadqiqotlar ham mavjud. Jumladan, Ahmad ibn Said ibn Hasan Shifaning "Jomi' at-Termiziy tafsir kitobiga yozilgan sharhlarning metodlari", Mustafu Joraning "Qur'on tafsiri doirasida Termiziyning tafsiri haqida tadqiq va baholash" nomli ishlari shular jumlasidandir. Bizning tadqiqotimiz Termiziyning "Jomi" asaridagi tafsir bo'limining metodikasiga qaratilgan bo'lsa, yuqoridagi ishlarning ayrimlari ushbu bo'lim sharhiga bag'ishlangan. Hasan Shifaning dissertatsiyasi esa tafsir bo'limi va Qur'on ilmlarining metodiga yo'naltirilgan. Joraning tadqiqoti esa ko'proq tanishtiruv xarakteriga ega. Shuningdek, bu ishda ba'zan Imom Buxoriyning tafsir metodlari bilan qiyoslash ham amalga oshirilgan. Shu bois ushbu tadqiqot boshqalardan farq qiladi.

Termiziyning bu asari ba'zan "Jomi" yoki "Sunan" nomlari bilan ham zikr qilinadi. Asar boshqa sunanlardan farqli ravishda "kitob" emas, balki "boblar (abvob)" tarzida tasnif qilingan. Termiziy bob sarlavhalarini tuzishda oyatlardan kam foydalangan. Imom Buxoriy esa tarjimalarida oyatlardan ko'proq foydalangan. Termiziy oyatlardan fiqhiy hukmlar chiqarib, tafsir bo'limida asosan Abdulloh ibn Mas'ud, Abdulloh ibn Abbos, Oisha binti Abu Bakr, Said ibn Jubayr, Mujahid ibn Jabr, Qatoda, Sufyon as-Savriy va Sufyon ibn Uyaynalardan rivoyatlar keltirgan.

Termiziy tafsir bo'limining boshida "Kishining o'z fikri bilan Qur'onni tafsir qilishi" bobi bilan boshlagan va bu borada turli hadislarni zikr qilib, Qur'onni shaxsiy fikr asosida tafsir qilish mumkin emasligini ta'kidlagan. Bu esa uning ahl al-hadis yo'nalishiga mansubligini va ahl ar-ra'ya'ga nisbatan munosabatini ko'rsatadi.(1; 45)

Termiziy tafsir bo'limida hadislarni sahahlik jihatidan ham baholagan. U rivoyat metodini qo'llab, tafsir bo'limida eng ko'p hadis rivoyat qilgan olimlardan biri hisoblanadi (Imom Buxoriy va Imom Nasoiydan keyin). Muallifning aytishicha, "ikki hadisdan tashqari, ushbu kitobdagi barcha hadislar bilan amal qilish mumkin". Uning

“Jomi” asari faqat hadis matnlarini emas, balki ularning sahahlik darajasi, sanad va matn tanqidi hamda roviylar haqidagi ma’lumotlarni ham o‘z ichiga oladi.

Termiziyning “Jomi” asarida Qur’onning to‘liq tafsiri emas, balki Mushaf tartibiga muvofiq ayrim suralarga oid tafsirlar keltirilgan. (Isro, Saffot va Hujurot suralaridan tashqari) 95 suraga oid 93 sura doirasida 419 rivoyat berilgan. “Fazoilul-Qur’on” bo‘limida 51, “Qiroat” bo‘limida esa 22 rivoyat keltirilgan bo‘lib, jami 492 rivoyat mavjud. 21 sura haqida hech qanday ma’lumot berilmagan, 29 sura haqida esa faqat bittadan rivoyat zikr qilingan.(4; 32).

Imom Buxoriyning “Kitobut-tafsir” bo‘limida esa 503, “Fazoilul-Qur’on”da 84 ta bo‘lib, jami 587 rivoyat mavjud. Shu jihatdan, tafsirga oid mazmuni va o‘ziga xosligi sababli Termiziyning “Jomi” asari alohida o‘rganishga loyiqdir. Ushbu tadqiqotda Termiziyning “Jomi” asarining mazmuni, tafsir va hadis o‘rtasidagi munosabatlar hamda uning tafsir metodikasi tahlil qilingan.

Payg‘ambarimiz (s.a.v) Qur’onni yetkazgan, bayon qilgan va tafsir etgan. Uning Qur’on tafsiri ko‘proq amaliy faoliyatlarida va axloqiy xulq-atvorida namoyon bo‘lgani ko‘rinadi. Shu jihatdan, Payg‘ambar (s.a.v) Qur’onni yashab o‘rgatishni afzal ko‘rgan, deyish mumkin.

Hadis ilmida isnodga berilgan ahamiyatni tafsirga ham to‘liq qo‘llashga urinish ba’zan noto‘g‘ri tushunishlarga sabab bo‘lgan. Chunki tafsirning o‘ziga xos rivoyat uslubi mavjud bo‘lib, u muhaddislar tomonidan to‘liq anglab yetilmagan holatlar ham bo‘lgan. Natijada shuni aytish mumkinki, tafsir rivoyatlariga ehtiyotkorlik bilan yondashish zarur, lekin ularning o‘ziga xos xususiyatlarini ham inobatga olish kerak. Muhim tafsir asarlaridan bo‘lgan Ibn Abi Hatim va Imom Tabariy ustida olib borilgan tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, Payg‘ambar (s.a.v) Qur’onning faqat bir qismini og‘zaki tarzda tafsir qilganlar.

Bu borada Oisha binti Abu Bakrdan rivoyat qilingan: “Payg‘ambar (s.a.v) faqat Jibril o‘rgatgan sanoqli oyatlardan boshqa Qur’onni tafsir qilmaganlar”, degan rivoyat ham mavjud. Mustafa Karagöz esa hadis kitoblaridagi “Kitobut-tafsir” bo‘limlariga asoslanib, tafsir hadisdan kelib chiqqan yoki uning bir qismi bo‘lgan, degan fikr to‘liq to‘g‘ri emasligini ta’kidlaydi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, dastlabki tafsir asarlarida oyatlarni tushuntiruvchi rivoyatlar ko‘p keltirilgan bo‘lsa, Imom Termiziyning tafsir bo‘limida bunday rivoyatlar nisbatan kam uchraydi. Bu holat ilk davr hadis to‘plamlariga ham xos ekanligi qayd etiladi.

Imom Termiziyning “Al-Jomi” asaridagi “Kitobut-tafsir” bo‘limi tahlili shuni ko‘rsatadiki, muallif tafsir ilmini hadis ilmi bilan uzviy bog‘liq holda yoritgan. U tafsirni mustaqil nazariy yo‘nalish sifatida emas, balki rivoyat asosida shakllangan ilmiy tizim sifatida talqin qiladi. Shu bois uning metodida Payg‘ambar (s.a.v)dan rivoyat qilingan hadislar, sahobalar va tobeinlardan yetib kelgan izohlar asosiy manba

vazifasini bajaradi. Ayniqsa, Abdulloh ibn Abbos, Abdulloh ibn Mas'ud, Oisha binti Abu Bakr kabi sahobalardan keltirilgan rivoyatlar tafsirning muhim asosini tashkil etadi.

Termiziy tafsir jarayonida hadislarini faqat keltirish bilan kifoyalanmaydi, balki ularning sahihlik darajasini ham baholaydi. Bu jihat uning ilmiy yondashuvining muhim belgisi bo'lib, hadis ilmidagi sanad va matn tanqidi usullarini tafsirga tatbiq etganini ko'rsatadi. Shu orqali u tafsir rivoyatlarini tanlab olish, ularni saralash va baholash jarayonida yuqori darajadagi ilmiy mezonlarga amal qilganini namoyon etadi. Bu holat Imom Termiziyning oddiy rivoyatchi emas, balki tanqidiy fikrlovchi muhaddis sifatida ko'rsatadi.

Tadqiqot natijalari shuni ham ko'rsatdiki, Imom Termiziy tafsirida miqdordan ko'ra sifatga ustuvor ahamiyat berilgan. Ya'ni rivoyatlar son jihatidan ko'p bo'lmasada, ularning ishonchliligi va ilmiy qiymati yuqori darajada ta'minlangan. Bu esa uning tafsir metodologiyasida puxta tanlov va ilmiy mezonlarga amal qilinganini anglatadi.

Bundan tashqari, Termiziy tafsirida Qur'on oyatlarining amaliy hayot bilan bog'liqligi, ularning fiqhiy va axloqiy jihatlari ochib berilgan bo'lib, bu tafsirni faqat nazariy emas, balki amaliy yo'nalishga ega ekanini ko'rsatadi. Shu orqali Qur'onning hayotiy tatbiqi sunnat orqali yoritilgan.

Xulosa qilib aytganda, Imom Termiziyning tafsir metodologiyasi rivoyatga tayanganligi, hadis ilmi usullariga asoslanganligi va tanqidiy-ilmiy yondashuv bilan boyitilganligi sababli islom tafsir ilmi tarixida muhim o'rin egallaydi. Uning "Al-Jomi'" asaridagi tafsir bo'limi nafaqat hadis, balki tafsir ilmini o'rganishda ham muhim manba sifatida alohida ahamiyat kasb etadi.

Mazkur tadqiqot natijalari Imom Termiziyning "Al-Jomi'" asaridagi "Kitobut-tafsir" bo'limi islom tafsir ilmi tarixida alohida va muhim o'rin egallashini yaqqol ko'rsatdi. Ushbu asarda tafsir va hadis ilmi o'zaro uzviy bog'liq holda yoritilib, Qur'on oyatlarini sharhlashda rivoyatga asoslangan yondashuvning ustuvorligi namoyon bo'ladi. Bu esa tafsir ilmining dastlabki shakllanish bosqichlarida hadis ilmining naqadar muhim rol o'ynaganini tasdiqlaydi.

Tadqiqot davomida aniqlanishicha, Imom Termiziy tafsir metodologiyasida hadislarini shunchaki jamlash bilan cheklanmay, balki ularni tanqidiy jihatdan baholash, sahihlik darajasini aniqlash, sanad va matn tahlilini amalga oshirishga alohida e'tibor qaratgan. Bu jihat uning ilmiy yondashuvining yetukligini ko'rsatib, tafsir ilmini rivojlantirishda yangi bosqichni boshlab berganini anglatadi. Natijada uning tafsir bo'limi faqat rivoyatlar to'plami emas, balki ilmiy mezonlarga asoslangan tizimli manba sifatida namoyon bo'ladi.

Muallif tomonidan Qur'onni shaxsiy fikr asosida tafsir qilishga ehtiyotkorlik bilan yondashish masalasi alohida urg'u bilan ko'tarilgan. Bu yondashuv tafsirda

subyektivlikni cheklashga, ishonchli rivoyatlarga tayanishga undaydi. Shu orqali Imom Termiziyning ahl al-hadis an'alariga sodiqligi, sunnatni Qur'onning asosiy sharhi va bayoni sifatida qabul qilgani o'z ifodasini topadi. Bu esa tafsir metodologiyasining asosiy tamoyillaridan biri sifatida baholanishi mumkin.

Tadqiqot natijalari yana shuni ko'rsatdiki Imom Termiziy tafsirida miqdordan ko'ra sifatga ustuvor ahamiyat berilgan. Ya'ni rivoyatlar son jihatidan boshqa hadis to'plamlariga nisbatan kamroq bo'lsa-da, ularning ishonchliligi, aniqligi va mazmuniy ahamiyati yuqori darajada ta'minlangan. Bu esa muallifning ilmiy tanlov mezonlari puxta va asosli ekanini ko'rsatadi. Aynan shu jihat uning tafsir metodini boshqa muhaddislar, jumladan Imom Buxoriy bilan qiyoslashda muhim farqlarni yuzaga chiqaradi.

Bundan tashqari Imom Termiziy tafsirida Qur'on oyatlarining amaliy hayot bilan bog'liqligi keng yoritilgan. Oyatlardan fiqhiy, axloqiy va ijtimoiy xulosalar chiqarish orqali Qur'onning hayotiy ahamiyati ochib berilgan. Bu esa tafsirni faqat nazariy izoh berish bilan cheklanmay, balki uni inson hayotiga tatbiq etish vositasi sifatida talqin qilishga olib keladi. Shu jihatdan uning tafsir metodologiyasi bugungi zamon uchun ham dolzarb ahamiyatga ega.

Yana bir muhim xulosa shundan iboratki, Imom Termiziyning tafsir metodida hadis va tafsir o'rtasidagi o'zaro munosabat aniq va tizimli tarzda namoyon bo'ladi. Hadislar Qur'on oyatlarini tushuntiruvchi asosiy manba sifatida qo'llanilib, tafsir jarayonida ularning markaziy o'rni ta'minlangan. Bu esa tafsir ilmining hadis ilmidan ajralmas holda shakllanganini yana bir bor isbotlaydi.

Umuman olganda, Imom Termiziyning "Al-Jomi" asaridagi tafsir bo'limi o'zining ilmiy asoslanganligi, rivoyatga tayanganligi, tanqidiy yondashuvi va amaliy yo'nalishi bilan islom tafsir ilmi tarixida muhim o'rin egallaydi. Ushbu merosni chuqur o'rganish nafaqat tafsir ilmini, balki hadis ilmini ham yanada mukammal anglashga xizmat qiladi. Shu sababli Termiziyning tafsir metodologiyasi bugungi kunda ham ilmiy tadqiqotlar uchun dolzarb va istiqbolli yo'nalishlardan biri sifatida baholanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI: (REFERENCES)

1. Ali Karatash. Tafsir ilmida rivoyat tushunchasi. – Istanbul: Din bilimlari akademik tadqiqotlar jurnali, 18/1, 2018.
2. Fuad Sezgin. Buxoriyning manbalari. – Ankara: Kitobiyot, 2000.
3. Fuat Sezgin. Islom fanlari tarixi simpoziumi materiallari. – Istanbul: 2019, 113-bet va keyingi sahifalar).
4. Iso Muhammad at-Termiziy. Sunani Termiziy./ Tarjimon, sharh va izohlar muallifi: Mirzo Kenjabek. – T.: Sharq, 2010.

5. Ibn Hajar al-Asqaloniyy. Tahzib at-tahziyb. Dorul fikr, 1984. J. 9. – B.388; Akram Ziyoy Umariyy. Tuross at-Termiziy al-’ailmiyy. Maktaba ad-daar bil Madiynati al-munavvara.
6. Shamsuddin Zahabiy. Siyaru a’laamin nubala. – Bayrut, Muassasatur risala, 1993. J. 18. – B. 513; Akram Ziyoy Umariyy. Tuross at-Termiziy al-’ailmiyy. Maktaba ad-daar bil Madiynati al-munavvara.
7. Muhammad ibn Iso ibn Savra ibn Muso ibn Dahhak. Termiziy. J.1.
8. Mustafa Unver. Nasoiy, tafsiri va tafsir metodlari. OMUIFD, 1992.
9. “Tadribur roviy”. Imom Suyutiy. Doru ibn al-Javziy – Qohira.: 2009 yil.
10. Anvarshoh Kashmiriy. Arfu shaziy sharhi Sunani Termiziy. – Lubnon: Darul turossul arabiy, 2004. – J. I.
11. Zafer Yilmaz. Nasoiy va uning tafsir metodlari. Magistrlik dissertatsiyasi, Izmir, 2013.

Elektron resurslar :

oliymahad.uz